

Соціалізація ІКТ–ризиків в середовищах програмування Pascal та Visual Basic for Applications

Предметом дослідження є процеси соціалізації ризиків ІКТ в середовищах програмування Pascal та Visual Basic for Applications.

Мета статті – виявити механізми соціалізації ризиків ІКТ в середовищах програмування Pascal та Visual Basic for Applications.

Методи дослідження. У праці використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті досліджено особливості соціалізації ризиків впровадження інформаційно–комунікаційних технологій в середовищах програмування Pascal та Visual Basic for Applications, а також визначено механізми подолання цих ризиків за допомогою інструментарію вищевказаних мов програмування високого рівня.

Висновки. На якісно новому етапі інформатизації освітніх процесів в Україні важливі не просто локальні випадки впровадження інформаційно–комунікаційних технологій, а глибинний процес соціалізації ІКТ–ризиків, який носить всеохоплюючий характер у сфері сучасної середньої та вищої освіти. Мова йде про пристосування людської особистості до сучасних інформаційних технологій, побудову системи її захисту від загроз, породжених цими технологіями, забезпечення її соціальних комунікацій (наприклад, соціальні мережі), становлення у суспільстві розвинутої інформаційної культури, заснованої на цінностях інформаційної безпеки.

Ключові слова: інформаційно–комунікаційні технології (ІКТ), ризики, соціалізація, середовище програмування, механізми, інформаційна культура, соціальні комунікації.

КОЛОДІЙЧУК А.В.

Социализация ИКТ–рисков в средах программирования Pascal и Visual Basic for Applications

Предметом исследования являются процессы социализации рисков ИКТ в средах программирования Pascal и Visual Basic for Applications.

Цель статьи – выявить механизмы социализации рисков ИКТ в средах программирования Pascal и Visual Basic for Applications.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье исследованы особенности социализации рисков внедрения информационно–коммуникационных технологий в средах программирования Pascal и Visual Basic for Applications, а также определены механизмы преодоления этих рисков с помощью инструментария вышеуказанных языков программирования высокого уровня.

Выводы. На качественно новом этапе информатизации образовательных процессов в Украине не важны не просто локальные случаи внедрения информационно–коммуникационных технологий, а глубинный процесс социализации ИКТ–рисков, который носит всеобъемлющий характер в сфере современного среднего и высшего образования. Речь идет о приспособлении человеческой личности к современным информационным технологиям, построению системы ее защиты от угроз, порожденных этими технологиями, обеспечении ее социальных коммуникаций (например, социальные сети), становлении в обществе развитой информационной культуры, основанной на ценностях информационной безопасности.

Ключевые слова: информационно–коммуникационные технологии (ИКТ), риски, социализация, среда программирования, механизмы, информационная культура, социальные коммуникации.

Socialization of ICT risks in Pascal and Visual Basic for Applications programming environments

The subject of the research is the processes of socialization of ICT risks in Pascal and Visual Basic for Applications programming environments.

The purpose of the paper is to identify the mechanisms of socialization of ICT risks in Pascal and Visual Basic for Applications programming environments.

Research methods. The dialectical method of scientific cognition, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the method of data generalization are used in the work.

Results of work. The paper investigates the features of socialization of risks of introduction of information and communication technologies in Pascal and Visual Basic for Applications programming environments, and also defines the mechanisms of overcoming these risks with the help of the tools of the listed above high-level programming languages.

Conclusions. At a qualitatively new stage of informatization of educational processes in Ukraine, it is important not just local cases of introduction of information and communication technologies, but a deep process of socialization of ICT risks, which is comprehensive in the field of modern secondary and higher education. We are talking about the adaptation of the human personality to modern information technologies, the building a system of protection against threats posed by these technologies, ensuring its social communications (e.g., social networks), the formation in society of a developed information culture based on information security values.

Keywords: information and communication technologies (ICT), risks, socialization, programming environment, mechanisms, information culture, social communications.

Постановка проблеми. У глобальному інформаційному просторі соціалізація набуває тенденційного характеру і стає самою суттю різноманітних ІКТ–процесів. Людина як особистість, її потреби в комунікації, її попит на інформацію, морально–етичні аспекти її розвитку перебувають у центрі уваги розробників програмного забезпечення та сучасних ІКТ–засобів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Процеси соціалізації перебували в полі зору багатьох дослідників, серед яких можна назвати А. Бандури, О. Бріма, В. Волтерза, Т. Лукмана, Дж. Міда, П. Міллера, Т. Парсонса тощо. Її складові та види детально вивчалися відомими вченими, серед яких інтелектуальна складова – Ж. Піаже, морально–етична – Л. Кольбергом, дитячо–юнацька – М. Ейнсвортом, професійна – Дж. Клаузенем, історично–цивілізаційна – Л. Виготським та ін. Питання вивчення соціалізації ІКТ–ризиків не розглядалися, а тому є предметом нашої уваги.

Мета статті – виявити механізми соціалізації ризиків ІКТ в середовищах програмування Pascal та Visual Basic for Applications.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, прикладне програмування уже тривалий час є ефективним інструментом соціалізації ІКТ–ри-

зиків при вирішенні освітніх задач. Авторське видання «Вища математика для економістів: математичний аналіз, матриці, векторна алгебра, аналітична геометрія» [4] присвячене комплексу дисциплін, що належать до загальноприйнятого курсу вищої математики. Посібник має цільово–орієнтовану структуру, спрямовану на вирішення задач, які зазвичай ставляться у різноманітних математичних моделях мікро–, мезо– та макро–економіки, міжнародної економіки й регіоналістики [2]. Він носить інтерактивний характер, що дозволяє віднести його до сучасних методів навчання у сфері вищої освіти.

Навчальне видання розраховане передусім на студентів економічних спеціальностей ВНЗ, а також може бути корисним для здобувачів, аспірантів, учених, спеціалістів–практиків у прикладній сфері математичної економіки для вирішення поставлених конкретно–цільових і науково обґрунтованих завдань, виходячи із сучасних реалій господарювання. Тіло програми на мові програмування Visual Basic, яка є базовою для операційних систем Windows і є близькою до першої мови програмування персональних комп'ютерів Basic, реалізується як програма Main в модулі Dodatok1A. Змінні описуються оператора–

ми визначення Dim. Для присвоєння їм значень використовуються оператори присвоєння. Цикли реалізуються операторами For та Do While. Ввід даних здійснюється функцією InputBox, вивід даних – функцією MsgBox. Додатково можна використати оператори коментарів //. В обчисленнях використовуються стандартні математичні функції та функції перетворення даних. Програма 1А на мові Visual Basic:

```
Module Dodatok1A
    Sub Main()
        Dim lcM As String
        lcM = "3"
        lcM = InputBox("Введіть параметр M")
        lnM = Clnt(lcM)
        Dim lcN As String
        lcN = "4"
        lcN = InputBox("Введіть параметр N")
        lnN = Clnt(lcN)
        Dim lcp As String
        lcp = "5"
        lcp = InputBox("Введіть параметр p")
        lnP = Clnt(lcp)
        Dim lcq As String
        lcq = "6"
        lcq = InputBox("Введіть параметр q")
        lnQ = Clnt(lcq)
        Dim lcX1 As String
        lcX1 = "-5"
        lcX1 = InputBox("Введіть поч. значення інтеграла")
        lnX1 = Clnt(lcX1)
        Dim lcX2 As String
        lcX2 = "+5"
        lcX2 = InputBox("Введіть кін. значення інтеграла")
        lnX2 = Clnt(lcX2)
        MsgBox(StrDup("=", 13) & StrDup("=", 8) &
        StrDup("=", 7) & StrDup("=", 7))
        MsgBox(" M " & " N " & " p " & " q ")
        MsgBox(StrDup("=", 13) & StrDup("=", 8) &
        StrDup("=", 7) & StrDup("=", 7))
        ? Format(lnM, "#####0.00") & Format(lnN,
        "###0.00") & _
        Format(lnP, "###0.0") & Format(lnQ, "###0.0")
        lnX = lnX1
        lnF1 = -4 * Log10(lnX^2 + 4 * lnX + 5) + 2 * lnX
        + 9 * Arctan(lnX + 2)
        lnX = lnX2
        lnF2 = -4 * Log10(lnX^2 + 4 * lnX + 5) + 2 * lnX
        + 9 * Arctan(lnX + 2)
        lnY = lnF2 - lnF1
```

```
MsgBox("Відповідь ")
? Format(lnY, "#####0.00")
End Sub
End Module
```

Для прикладу складемо програму мовою Паскаль для знаходження інтегралів типу виразу:

$$\frac{Mx^r + N}{x^2 + px + q}$$

```
PROGRAM INTEGRAL 1_1;
VAR M, N, p, q, A10, A20, A30, A100 : INTEGER;
A, A1, A2, A3 : REAL;
BEGIN
WRITELN;
WRITELN ('ВВЕДІТЬ M, N, p, q');
READ (M, N, p, q);
A:=M/2; A100:=TRUNC (A);
A1:=(2*N-M*p)/(2*SQR(q-(SQR(p)/4)));
A10:=TRUNC (A1);
A2:=p/2;
A20:=TRUNC (A2);
A3:=SQR(P)/4;
A30:=TRUNC(A3);
WRITELN ('ВІДПОВІДЬ =', A100, 'LN(X^2+', p, 'X+',
q,')+', A1, 'ARCTG(X+', A20, '/SQR(', q, '-', A30, '))+C');
END.
```

Тіло програми на мові програмування Паскаль, яка є базовою для побудови алгоритмів, реалізовано з допомогою операторів PROGRAM і END та BEGIN і END. Всі змінні описані операторами VAR та INTEGER. Використані стандартні оператори присвоєння. Цикли реалізуються операторами FOR, WHILE та REPEAT. Ввід даних здійснюється функцією READ, вивід даних – функцією WRITELN. В обчисленнях використовуються стандартні математичні функції.

```
PROGRAM DODATOK1A;
VAR M, N, Q: INTEGER;
R, X, X1, X2, F1, F2, Y: REAL;
BEGIN
WRITELN ('Введіть значення параметрів інте-
грала M, N, p, q');
READ (M, N, P, Q);
WRITELN;
WRITELN ('=====');
WRITELN (' M N P Q ');
WRITELN (' 2 3 4 5 ');
WRITELN ('=====');
WRITELN ('Введіть початкове і кінцеве значен-
ня діапазону інтегрування');
```

```

READ (X1, X2);
X:=X1;
F1:=-4*LOG(X^2+4*X+5)+2*X+9*ARCTAN(X+2);
X:=X2;
F2:=-4*LOG(X^2+4*X+5)+2*X+9*ARCTAN
(X+2);
Y:=F2-F1;
WRITELN ('ВІДПОВІДЬ =', Y);
END.

```

Програмування математичних операцій являється важливим завданням у сфері прикладного програмування у сегменті сучасної вищої та середньої освіти і спрямоване на соціалізацію ризиків впровадження ІКТ в ній.

Висновки

На якісно новому етапі інформатизації освітніх процесів важливо говорити не просто про локальні випадки впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, а про глибокий процес соціалізації ІКТ-ризиків, який носить всеохоплюючий характер у сфері сучасної середньої та вищої освіти. Мова йде про пристосування людської особистості до сучасних інформаційних технологій, побудову системи її захисту від загроз, породжених цими технологіями, забезпечення її соціальних комунікацій (наприклад, соціальні мережі), становлення у суспільстві розвинутої інформаційної культури, заснованої на цінностях інформаційної безпеки.

Список використаних джерел

1. Бартеньев О. В. Современный Фортран. М.: Диалог-МИФИ, 2005. 560 с.
2. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
3. Глинський Я. М. Практикум з інформатики: навч. посіб. 9-те вид. Львів: СПД Глинський, 2006. 296 с.
4. Колодійчук А. В., Кляп М. П., Важинський Ф. А., Кляп М. І. Вища математика для економістів: математичний аналіз, матрична та векторна алгебра, аналітична геометрія: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2019. 158 с.
5. Ліпкан В. А. Національна безпека України: навч. пос. Київ: КНТ, 2009. 576 с.
6. Мельников С. В. Delphi і TurboPascal на занятельних прикладах (+ CD-ROM). СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 448 с.

7. Пирожков С. І. Моделі і сценарії структурно-інноваційної перебудови економіки України // Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку національної економіки: зб. наук. пр. 2004.

8. Программирование на VISUAL BASIC: учеб. пособ. М.: МГИУ, 2001. 152 с.

9. Руководство. Начало работы с Visual Basic в Visual Studio. Домашняя страница документации и учебных ресурсов Майкрософт для разработчиков и технических специалистов: сайт. 2019. URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/get-started/visual-basic/tutorial-console?view=vs-2019>.

References

1. Bartenyev, O. V. (2005). *Sovremennyy Fortran [Modern Fortran]*. Moscow: Dialog-MIPhI. [in Russian].
2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). *Mizhnarodni finansy i finansovyy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International Finance and Financial Management in Problems and Examples]: Textbook*. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
3. Hlynskyy, Ya. M. (2006). *Praktykum z informatyky [Workshop on Informatics]: Textbook*. Ed. 9th. Lviv: SSPD Hlynsky. [in Ukrainian].
4. Kolodiychuk, A. V., Klyap, M. P., Vazhynskyy, F. A., & Klyap, M. I. (2019). *Vyshcha matematyka dlya ekonomistiv: matematychnyy analiz, matrychna ta vektorna alhebra, analitychna heometriya [Higher mathematics for economists: mathematical analysis, matrix and vector algebra, analytical geometry]: Textbook*. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
5. Lipkan, V. A. (2009). *Natsional'na bezpeka Ukrayiny [National Security of Ukraine]: Textbook*. Kyiv: KNT. [in Ukrainian].
6. Melnikov, S. V. (2012). *Delphi i Turbo Pascal na zanimatel'nykh primerakh (+ CD-ROM) [Delphi and Turbo Pascal on entertaining examples (+ CD-ROM)]*. St. Petersburg: BHV-Petersburg. [in Russian].
7. Pyrozkhov, S. I. (2004). *Modeli i stsenariyi strukturno-innovatsiynoyi perebudovy ekonomiky Ukrayiny [Models and scenarios of structural-innovative restructuring of the economy of Ukraine]*. In *Investytsiyno-innovatsiyna stratehiya rozvytku natsional'noyi ekonomiky [Investment-innovation strategy of national economy development]*. [in Ukrainian].
8. Berkov, N. A. (2001). *Programirovaniye na VISUAL BASIC [Programming on VISUAL BASIC]: Training manual*. Moscow: MGIU. [in Russian].

9. User guide. Get started with Visual Basic in Visual Studio. The home page for Microsoft documentation and training resources for developers and technicians: website. 2019. URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/get-started/visual-basic/tutorial-console?view=vs-2019>.

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.э.н., доцент, Ужгородський торговельно–економічний інститут Київського національного торговельно–економічного університету
e-mail: kolodiychuka@i.ua

Данные об авторе

Колодийчук Анатолий Владимирович,

к.э.н., доцент, Ужгородский торгово–экономический институт Киевского национального торгово–экономического университета
e-mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University
e-mail: kolodiychuka@i.ua

УДК 658.1:330.341:005.57

МЕЛЬНИЧЕНКО Д.О.

Інформаційна підтримка підготовки виробництва при впровадженні нових технологій

Предмет дослідження – комп’ютерне забезпечення проектування і підготовки виробництва нової промислової продукції на основі використання нових технологій.

Метою написання **статті** є формування методичних засад впровадження комп’ютерного забезпечення інформаційної підтримки підготовки виробництва промислової продукції без використання нових технологій.

Методологія впровадження роботи – умови функціонування підприємств в інноваційній економіці, стандарти до проведення технічної підготовки виробництва на підприємствах.

Результати роботи – полягають у формуванні методичних підходів до розробки комп’ютерного забезпечення проектування і підготовки виробництва нової промислової продукції на основі використання нових технологій.

Доведено, що у сучасних ринкових умовах які постійно змінюються необхідно відстежувати за допомогою заходів з конкурентної розвідки дії в своїх конкурентів та уважно відноситися до бажань потенційних споживачів продукції, що виробляється. Це примушує підприємства здійснювати пошук нових методів управління виробництвом, методів проектування і виготовлення конкурентоспроможної продукції, постійного удосконалення самої продукції, оптимізувати структуру витрат підприємства.

Основа для успіху нової продукції закладається на стадії проектування і підготовки виробництва. Це потребує від виробника: суттєвих фінансових витрат, врахування ринкової невизначеності, аналіз критичних параметрів підготовки виробництва за всіма її фазами, відповідної технологічної модернізації основного виробництва. З цією ціллю встановлена система параметрів оцінки результатів проведення проектування і підготовки виробництва нової продукції за наступними групами: параметри, що характеризують виробу, які проектується; які характеризують нову технологію виробництва, що впроваджується; які характеризують форму реалізації проектування і підготовки виробництва.

Реалізація цих умов передбачає необхідність врахування наступних особливостей: на перший план при оцінці рівня продукції, що буде виготовлятися, виходить її якість; одним з основних параметрів для оцінки проведення підготовки виробництва є час її проведення; важливим при цьому є величина матеріальних і фінансових витрат, якість праці спеціалістів; врахування двох категорій – термін життєвого циклу продукції, обсяг Інформації про інформацію та її доступність.

Висновки. З метою підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства на ринку інноваційної продукції, особливу увагу слід зосередити на адаптації інформаційної підтримки про-